

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834880>

УДК 631.6+631.95

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИМЕТРОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕСУРСОЕМКОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

П.И. Пыленок,

главный научный сотрудник,

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», Мещерский филиал,

г. Рязань

Аннотация: Результаты полевого лизиметрического опыта с подпочвенным увлажнением дерново-подзолистой почвы при выращивании картофеля в условиях среднего по гидрометеорологическим условиям вегетационного периода показали, что динамика поливных норм, доз минеральных удобрений и урожайности подтверждает закон убывающей ресурсоотдачи. Повышение удельного вложения в агроэкосистему не дает адекватного пропорционального увеличения продуктивности картофеля. Ресурсосберегающая оросительная норма составила 20 мм, а удельный расход оросительной воды на единицу продукции был минимальным по сравнению с другими вариантами - 3,85 м³/т. Выявлена оптимальная доза минеральных удобрений - N₁₅₅P₅₅K₂₃₈, при которой ресурсоемкость составил 8,62 кг/т. В активный период вегетации картофеля приток влаги от грунтовых вод в зону аэрации изменялся по вариантам от 96 мм до 144 мм. В начальный период вегетации после выпадения 97 мм осадков инфильтрация составляла более 79 мм, отмечалось поступление в грунтовые воды нитратного азота и повышение его концентрации до 4,40-4,82 мг/л, что не превышает ПДК рыбохозяйственного водопользования и соответствует экологическому риску.

Ключевые слова: ресурсоемкость, лизиметры, водный режим, картофель, подпочвенное увлажнение, подпитывание, инфильтрация, биогенные вещества

THE USE OF LYSIMETERS FOR STUDYING RESOURCE INTENSITY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGIES

P.I. Pylonok,

Chief Scientific Officer,

All-Russian Research Institute for Hydraulic Engineering and Land

Reclamation (VNIIGiM) - Meshchersky branch,

Ryazan

Annotation: The results of a field lysimetric experiment with subsurface moistening of sod-podzolic soil when growing potatoes under conditions of average hydrometeorological conditions of the growing season showed that the dynamics of irrigation norms, doses of mineral fertilizers and yields confirms the law of decreasing resource efficiency. An increase in the specific investment in the agroecosystem does not provide an adequate proportional increase in potato productivity. The resource-saving irrigation norm was 20 mm, and the specific consumption of irrigation water per unit of production was minimal compared to other options - 3.85 m³/t. The optimal dose of mineral fertilizers was revealed - N₁₅₅P₅₅K₂₃₈, at which the resource intensity was 8.62 kg/t. During the active growing season of potatoes, the inflow of moisture from groundwater into the aeration zone varied in variants from 96 mm to 144 mm. In the initial vegetation period, after 97 mm of precipitation, infiltration was more than 79 mm, nitrate nitrogen was introduced into the groundwater and its concentration increased to 4.40-4.82 mg/l, which does not exceed the MPC of fishery water use and corresponds to environmental risk.

Keywords: resource intensity, lysimeters, water regime, potatoes, subsurface moistening, feeding, infiltration, biogenic substances

Одним из базовых методов исследований в мелиорации является водный баланс, основы которого изложены в работах Костякова А.Н., Маслова Б.С., Голованова А.И. и др. [1-3]. К ограничивающим факторам применения балансового метода относится сложность измерения такой статьи баланса, как вертикальный водообмен между грунтовыми водами и корнеобитаемым слоем почвы. Изоляция почвенных монолитов в

металлическом или полимерном корпусе лизиметра дает возможность измерения инфильтрации, подпитывания и суммарного вертикального водообмена, а также массопереноса растворенных в воде веществ, чем и определяются основные преимущества лизиметрического метода [4, 6].

В Нечерноземной зоне внимание к дерново-подзолистым почвам определяется их низкой продуктивностью в связи с неблагоприятным мелиоративным режимом, низким содержанием гумуса и подвижных форм элементов питания. Мелиорация таких почв делает их привлекательными для выращивания картофеля, зерновых, бобовых и других культур, особенно при дополнительном увлажнении.

В этих условиях актуально применение ресурсосберегающих и природоохраных поливных режимов сельскохозяйственных культур. Эти режимы позволяют уменьшить оросительные нормы и число поливов, а также ослабить промывной режим почв путем снижения пределов предполивной и послеполивной влажности почвы на 10-15 % по сравнению с общепринятыми нормами в орошаемом земледелии Нечерноземной зоны [5, 7].

При формировании природоохранного мелиоративного режима следует учитывать подпитывание корнеобитаемого слоя со стороны грунтовых вод, соблюдение эрозионно-допустимых поливных норм, чтобы не допустить ухудшения гидрофизических характеристик почвы, ее переувлажнения, образования поверхностного стока, вымывания элементов минерального питания растений, органического вещества из почвы, загрязнения водных объектов. Определение параметров такого режима одно из достоинств лизиметрического метода [1, 5].

Ранее ними было установлено, что для дерново-подзолистых почв супесчаного механического состава экологически приемлемы пределы регулирования влажности в расчетных слоях почвы 60-85 % НВ (наименьшая влагоемкость). Такой диапазон регулирования влажности почвы позволяет создать в корнеобитаемом слое аккумулялирующую емкость (10-15 мм), способную поглощать выпадающие вслед за поливом атмосферные осадки и предотвращать загрязнение грунтовых вод биогенными веществами [5].

Материалы и методы. Исследования научно обоснованной технологии режима увлажнения и удобрения дерново-подзолистых супесчаных почв, сохраняющих почвенное плодородие и снижающих вероятность загрязнения окружающей природной среды (ОПС) выполнены на лизиметрической станции Мещерского филиала ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, расположенной в южной части центрального района Нечерноземной зоны (рис. 1).

Рисунок 1 - Лизиметрическая станция на дерново-подзолистой почве:
а) лизиметры перед посадкой; б) всходы картофеля в лизиметрах

В качестве изучаемой культуры был выбран картофель. Посадка в лизиметры была произведена 12 мая, всходы появились 30 мая, уборка была произведена 21 августа. Площадь питания одного растения 70×30 см х $0,21$ м². Предшествующая культура – яровые зерновые. Минеральные удобрения вносились под основную обработку почвы 11 мая с учетом выноса их планируемым урожаем картофеля. Изучались три варианта удобрений: $N_{155}P_{55}K_{238}$, $N_{186}P_{66}K_{285}$, $N_{217}P_{77}K_{333}$. Повторность лизиметрического опыта – четырехкратная. Диаметр лизиметров 100-120 см, высота почвенного монолита 1,9 м, площадь монолитов $0,785-1,100$ м².

Уровень грунтовых вод в лизиметрах в течение вегетационного периода картофеля поддерживался на глубине 100-110 см путем откачки воды из регулировочных колодцев во влажные периоды или ее долива в засушливые периоды. В лизиметрах

моделировался водооборотный гидромелиоративный режим. Для увлажнения использовались инфильтрационные воды, которые после выпадения атмосферных осадков собирались в отдельном колодце [7]. Одновременно отбирались пробы воды для измерения концентрации биогенных веществ.

Поливы назначались при снижении влажности почвы в слое мощностью 50 см до 60 % НВ в начальной стадии развития картофеля и 80 % НВ в фазе цветения и бутонизации. Поливные нормы с учетом потерь воды на испарение были приняты равными 20-35 мм [5].

Продолжительность вегетационного периода в зоне проведения исследований изменяется в пределах 130-150 суток, сумма активных температур 2200-2400⁰С, количество атмосферных осадков 250-325 мм, испаряемость 300-350 мм, гидротермический коэффициент 0,9-1,5. Коэффициент увлажненности территории составляет 0,77-1,33, что характерно для условий неустойчивого увлажнения.

Результаты и обсуждение. Основными метеорологическими факторами, характеризующие условия теплообеспеченности вегетационного периода и влияющими на режим влагозапасов в почве, рост и развитие растений, урожайность сельскохозяйственных культур являются атмосферные осадки и температура воздуха. За исследуемый период май - август выпало 233 мм осадков, что составляет 89 % от среднеголетних значений. Однако распределение атмосферных осадков было неравномерным. Наиболее засушливыми месяцами были май и август (80 % и 40 % от нормы соответственно), более влажными - июнь и июль (119 % и 111 %).

Распределение ресурсов тепла также было неравномерным. Среднесуточная температура воздуха в июне составила 18,6 °С, или 107 % нормы. В августе температура воздуха также была выше климатической нормы, а в июле близка к ней. В мае температура составила 94 % от нормы. В целом за вегетацию среднесуточная температура воздуха была близка к норме (101 %), относительная влажность воздуха была близка к среднеголетнему значению (70 %), среднесуточный дефицит влажности был ниже нормы на 0,6 мб. Динамика гидрометеорологических параметров вегетационного периода сложилась близкой к климатической норме.

Для увлажнения картофеля на слабокультуренной дерново-подзолистой почве при внесении дозы минеральных удобрений $N_{155}P_{55}K_{238}$ потребовалось проведение одного полива нормой 20 мм, при $N_{186}P_{66}K_{285}$ - двух поливов с оросительной нормой 56 мм, при $N_{217}P_{77}K_{333}$ - четырех поливов с нормой орошения 111 мм. Урожайность картофеля в лизиметрах при увлажнении и внесении различных доз минеральных удобрений по вариантам составила: 5,2 кг/м², 6,0 кг/м² и 6,7 кг/м² при норме 11 мм (табл. 1).

Таблица 1 - Режим увлажнения, дозы удобрений и урожайность картофеля

Дозы минеральных удобрений, кг/га	Режим увлажнения			Урожайность, т/га	Расход на единицу продукции	
	поливная норма, мм	число поливов	норма увлажнения, мм		поливной воды, м ³ /т	минеральных удобрений, кг/т
$N_{155}P_{55}K_{238}$	20	1	20	52	3,85	8,62
$N_{186}P_{66}K_{285}$	25-30	2	56	60	9,33	8,95
$N_{217}P_{77}K_{333}$	25-30	4	111	67	16,56	9,36

Анализ экспериментальных данных полученной урожайности в зависимости от оросительных норм показывает (рис. 2), что наиболее эффективным по удельному расходу воды на единицу продукции, составившему 3,85 м³/т, оказался вариант с нормой увлажнения 20 мм. Увеличение оросительной нормы до 56 и 111 мм приводило к увеличению расхода оросительной воды на единицу продукции соответственно до 8,95 и 16,56 м³/т, что согласуется с требованием закона убывающей ресурсоотдачи, когда повышение удельного вложения в агроэкосистему не дает адекватного пропорционального увеличения ее продуктивности [8]. Отметим также, что экологически безопасная оросительная норма, когда происходит полная ассимиляция воды в процессе фотосинтеза, в

условиях Рязанской области лежит в диапазоне от 25 мм (в средний годы), до 155 мм (в засушливый и жаркий год) [5].

Рисунок 2 - Расход оросительной воды на единицу продукции картофеля

Анализ урожайности и норм внесения минеральных удобрений показывает (рис. 3), что ресурсосберегающим оказался вариант с комплексом удобрений $N_{155}P_{55}K_{238}$, при котором ресурсоемкость была минимальной и составляла 8,62 кг/т. Выявленная динамика также согласуется с законом убывающей ресурсоотдачи.

Рисунок 3 – Расход минеральных удобрений на единицу продукции картофеля

Полевые опыты по орошению картофеля на дерново-подзолистой почве показали, что создание аккумулярующей емкости и корнеобитаемом слое является основой экологически безопасного режима орошения. Выпавшие на следующий день после проведения поливов 7 июля атмосферные осадки в количестве 11,3 мм и через 2 суток еще 7,5 мм, не вызвали инфильтрации влаги и загрязнения грунтовых вод биогенными веществами ни на одном из вариантов опыта.

До внесения в почву минеральных удобрений (дата отбора проб почвы 28 апреля) содержание аммиачного, нитратного азота, подвижного фосфора и обменного калия по вариантам опыта отличалось незначительно: соответственно 2,40-2,61; 0,56-0,62; 17,21-18,45; 7,31- 7,74 мг/100 г почвы. Абсолютное содержание питательных веществ к концу вегетации картофеля уменьшилось (дата отбора проб почвы 20 августа) соответственно до 0,55-0,76; 0,21-0,40; 10,5-16,0; 5,87-6,66 мг/100 г почвы, что объясняется усвоением их растениями отчасти вымыванием в нижележащие слои и грунтовые воды.

В условиях средних гидрометеорологических условий вегетационного периода инфильтрация влаги в размере более 79 мм зарегистрирована в начальный период развития картофеля с третьей декады мая до первой декады июня, когда выпало 97 мм атмосферных

осадков. По мере роста и развития посадок картофеля росло водопотребление, в результате наблюдалось только подпитывание зоны аэрации со стороны грунтовых вод: от 96 мм на варианте $N_{217}P_{77}K_{333}$ до 144 мм на варианте $N_{155}P_{55}K_{238}$.

Промывной режим почвы имел место после сильных дождей в конце мая и вызвал загрязнение грунтовых вод нитратным азотом: на 30.05 его концентрация по вариантам опыта составила 3,0-3,74 мг/л, а 3.06 возросла до 4,40-4,82 мг/л, что не превышает предельно-допустимой концентрации. В остальные периоды вегетации при формировании мощной корневой системы картофеля и более интенсивного использования растениями питательных веществ загрязнение грунтовых вод биогенными веществами отсутствовало.

Заключение. В результате проведения полевого лизиметрического опыта с подпочвенным увлажнением дерново-подзолистой почвы при выращивании картофеля в условиях среднего по гидрометеорологическим условиям вегетационного периода установлено, что динамика поливных норм и доз минеральных удобрений подчинялась закону убывающей ресурсоотдачи, когда повышение удельного вложения в агроэкосистему не вызывало адекватного пропорционального увеличения продуктивности фитоценоза картофеля. Ресурсосберегающая оросительная норма составила 20 мм и не превысила экологического ограничения - 25 мм, а удельный расход оросительной воды продукции был минимальным по сравнению с другими вариантами - 3,85 м³/т. Ресурсосберегающая доза минеральных удобрений сложилась при соотношении $N_{155}P_{55}K_{238}$, при которой были наименьшие удельные затраты на единицу продукции – 8,62 кг/т.

В активный период вегетации картофеля приток влаги от грунтовых вод в зону аэрации изменялся по вариантам от 96 мм до 144 мм. В начальный период вегетации после выпадения 97 мм осадков инфильтрация составляла более 79 мм, отмечалось поступление в грунтовые воды нитратного азота и повышение его концентрации до 4,40...4,82 мг/л, что не превышает ПДК рыбохозяйственного водопользования и соответствует экологическому риску.

Список литературы

[1] Айдаров И.П. Оптимизация мелиоративных режимов орошаемых и осушаемых сельскохозяйственных земель [Текст] / И.П. Айдаров, А.И. Голованов, Ю.Н. Никольский. – М.: Агропромиздат, 1990. 60 с.

[2] Костяков А.Н. Основы мелиораций. / А.Н. Костяков // 6-е изд., доп. и перераб [Текст]- М.: Сельхозгиз, 1960. 622 с.

[3] Маслов Б.С. Режим грунтовых вод переувлажненных земель и его регулирование [Текст] / Б.С.Маслов. – М.: Колос, 1970. 232с.

[4] Муромцев Н.А. Особенности внутрпочвенного влагообмена и химизма поровых и грунтовых вод [Текст] / Н.А. Муромцев, П.И. Пыленок, Н.А. Семенов, К.Б. Анисимов // Почвоведение. – 2015. № 7. 851-857 с.

[5] Пыленок П.И. Природоохранные мелиоративные режимы и технологии [Текст] / П.И. Пыленок, И.В. Сидоров. – М.: Россельхозакадемия, 2004. 232 с.

[6] Пыленок П.И. Использование инновационной лизиметрической технологии в российско-германских исследованиях [Текст] / П.И. Пыленок, С.В. Перегудов, В.М.Яшин [и др.] // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук – 2012, №5. 3-8 с.

[7] Пыленок П.И. Водооборотные гидромелиоративные технологии [Текст] / П.И. Пыленок // Мелиорация и водное хозяйство – 2003. №2. 16-18 с.

[8] Черников В.А. Агроэкология [Текст] / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев [и др.]; Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. 536 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aidarov I.P. Optimization of ameliorative regimes of irrigated and drained agricultural lands [Text] / I.P. Aidarov, A.I. Golovanov, Yu.N. Nikolsky. – M.: Agropromizdat, 1990. 60 p.

[2] Kostyakov A.N. Fundamentals of melioration. / A.N. Kostyakov // 6th ed., add. and reworked [Text] - M. : Selkhozgiz, 1960. 622 p.

[3] Maslov B.S. Groundwater regime of waterlogged lands and its regulation [Text] / B.S.Maslov. – M.: Kolos, 1970. 232p.

[4] Muromtsev N.A. Features of intrasoil moisture exchange and chemistry of pore and ground waters [Text] / N.A. Muromtsev, P.I. Dust, N.A. Semenov, K.B. Anisimov // Soil science. – 2015. No. 7. 851-857 p.

[5] Dust P.I. Environmental reclamation regimes and technologies [Text] / P.I. Dust, I.V. Sidorov. – М.: Rosselkhozakademiya, 2004. 232 p.

[6] Dust P.I. The use of innovative lysimetric technology in Russian-German studies [Text] / P.I. Dust, S.V. Peregudov, V.M. Yashin [and others] // Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences - 2012, No. 5. 3-8 s.

[7] Dust P.I. Water circulation irrigation and drainage technologies [Text] / P.I. Dust // Reclamation and water management - 2003. No. 2. 16-18 s.

[8] Chernikov V.A. Agroecology [Text] / V.A. Chernikov, R.M. Aleksakhin, A.V. Golubev [i dr.]; Ed. V.A. Chernikova, A.I. Chekeres. – М.: Kolos, 2000. 536 p.

© П.И. Пыленок, 2023

Поступила в редакцию 04.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Пыленок П.И. Применение лизиметров для изучения ресурсоемкости агротехнологий // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 5-15. URL: <https://ip-journal.ru/>